

Binnengekomen boeken

Managing IT

Verslag 10^e management support congres
o.e.v. R. van Dam
Uitgever: Stichting l'Ordinateur Support (EUR)
Prijs: f 59,95

Financial Behaviour of the Dutch Corporate Sector

L. de Haan
Uitgever: Thesis Publishers Amsterdam
Prijs: f 49,50

Monopoliseren of rivaliseren

Prof. Dr. H.W. de Jong
Uitgever: Edclusa B.V., Weteringbrug
Prijs: f 38,50

Time Series Properties of Stock Returns

B. Jacobsen
Uitgever: Kluwer Bedrijfsinformatie, Deventer
Prijs: f 65,-

Bedrijfswaarde

Serie Fiscale Monografieën
Mr. G.T.K. Meussen
Uitgever: Kluwer, Deventer
Prijs: f 108,50

Resolving Financial Distress in The Netherlands, a case study approach

O. Couwenberg
Uitgever: RU Groningen

Gezag van Richtlijnen voor de Accountantscontrole

G.C.M. Majoor
Proefschrift UvA

Financiering en Macht

A.W.A. Boot en P.A. Verheyen
Uitgever: Kluwer Bedrijfsinformatie, Deventer